

PIANIFICAZIONE DI UN SISTEMA SUINICOLO SILVOPASTORALE

ALLEVAMENTO SUINO E SELVICOLTURA

1. Suini Kunekune in un sito silvopastorale di recente impianto 2. Maiali al pascolo in un bosco di querce giovani 3. Contrasto tra boschi pascolati e non pascolati dai maiali 4. L'effetto del pascolo dei suini sul suolo della foresta

IL COSA E IL PERCHÉ

"Perché i suini e la selvicoltura possono essere reciprocamente vantaggiosi"

In Irlanda, un sistema silvopastorale con suini, che integra alberi, foraggio e maiali, può rappresentare un approccio agricolo sostenibile in grado di supportare gli equilibri ecologici, la produttività economica e il benessere degli animali. I maiali, con i loro naturali comportamenti di grufolamento e foraggiamento, prosperano in sistemi in cui gli alberi offrono ombra in estate e riparo in inverno.

La ricerca mostra che i suini possono ridurre la necessità di lavorazioni meccaniche per l'arieggiamento e il miglioramento della struttura del suolo attraverso il grufolamento spontaneo. Una singolar scrofa può grufolare fino a 20 ettari di terreno in un anno se allo stato brado, sottolineando l'importanza del pascolo turnato per il suolo. Gestiti in modo efficace, i suini possono stimolare il ciclo dei nutrienti, poiché le loro deiezioni apportano materia organica e fertilità al suolo. Si considera un aumento di produttività dei pascoli del 10-20% nei sistemi a pascolo turnato.

Da un punto di vista ambientale, un sistema di allevamento silvopastorale di suini può fornire molteplici vantaggi. Gli alberi fungono da riserve di assorbimento dei nutrienti, riducendo la lisciviazione dei nitrati fino al 30% rispetto ai sistemi di pascolo convenzionali. Gli apparati radicali profondi degli alberi stabilizzano il suolo, riducono il rischio di erosione e migliorano l'infiltrazione dell'acqua, che è fondamentale in climi umidi come quello irlandese. Questi sistemi migliorano la biodiversità creando habitat per insetti, uccelli e piccoli mammiferi, aumentando la resilienza complessiva dell'ecosistema.

L'allevamento silvopastorale suino offre una diversificazione del reddito agricolo combinando le produzioni di bestiame, alberi e foraggio. La carne di maiale di alta qualità proveniente da suini allevati in modo sostenibile spesso può raggiungere prezzi fino al 30% più alti nei mercati premium, secondo Irish Agroforestry Forum. Le farnie comunemente integrate in questi sistemi possono produrre ciascuna fino a 3.000 ghiande all'anno, riducendo i costi di alimentazione dei suini fino al 40% durante la stagione autunnale del pannage, cioè il periodo di alimentazione autunnale in boschi di latifoglie a dominanza di querce.

AFFRONTARE LE SFIDE

Planificare allevamenti suini silvopastorali

L'integrazione dei suini in frutteti e boschi crea un sistema sinergico. I suini beneficiano dell'ombra, del riparo e della disponibilità di frutta, ghiande, noci e foglie cadute, con riduzione dei costi di alimentazione e consentendo il grufolamento. Parassitosi e patologie diminuiscono mentre le deiezioni arricchiscono la fertilità del suolo.

Gli alberi chiave includono: *Juglans regia* (noce), che fornisce noci, emette juglone (un repellente naturale per insetti) e ha foglie che combattono i parassiti intestinali; *Morus spp.* (gelso), altamente produttivo, lascia cadere i frutti in un lasso di 90 giorni e prospera grazie alla fertilità aggiunta dai maiali; altre specie eccellenti includono *Quercus spp.* (quercia), *Corylus avellana* (nocciolo), *Fagus sylvatica* (faggio), *Juglans cinerea* (noce bianca), *Castanea sativa* (castagno europeo), *Malus domestica* (melo) e *Pyrus communis* (pero).

Una buona norma è selezionare per l'impianto cultivar di frutta che lasciano cadere facilmente i frutti. Un mix di specie e varietà può assicurare un approvvigionamento alimentare continuo. Questo sistema migliora l'ecologia del frutteto, supporta il benessere dei suini e migliora la fertilità del suolo a lungo termine.

I maiali generalmente non danneggiano intenzionalmente i giovani alberi, ma possono accidentalmente sradicarli o seppellirli durante il foraggiamento. Possono anche danneggiare la corteccia, esporre le radici o graffiare i tronchi degli alberi. Proteggere i giovani alberi per i primi 4-5 anni è essenziale per garantire un corretto insediamento. Il maiale Kunekune, originario della Nuova Zelanda, che vive principalmente al pascolo, si è sempre dimostrato scarsamente dannoso nei confronti degli alberi nel suo ambiente pascolivo.

La protezione degli alberi è vitale; shelter e recinzioni proteggono i giovani alberi dai danni dei maiali. Inoltre, specie resistenti come *Quercus spp.* (quercia) e *Corylus avellana* (nocciolo) devono essere preferite per i nuovi impianti. La recinzione a piccoli gruppi dei giovani alberi può tenere efficacemente i maiali a distanza di sicurezza. Gli shelter, soprattutto se fissati con aste in fibra di vetro, forniscono una protezione aggiuntiva e scoraggiano i graffi. Per i suini altamente attivi o distruttivi, la combinazione di shelter con recinzioni elettriche o reti offre una solida difesa, garantendo il successo a lungo termine di un sistema silvopastorale suinicolo.

Un'efficace gestione silvopastorale deve includere la turnazione del pascolo, con i suini spostati ogni 5-10 giorni per prevenire l'eccessivo grufolamento e calpestio. La ricerca suggerisce periodi di riposo di almeno un mese per paddock, atti alla ricrescita del foraggio. Gli aggiustamenti stagionali, come il drenaggio dei paddock durante i mesi piovosi, aiutano a mantenere l'integrità del suolo e prevenirne l'erosione.

Parole chiave: Irlanda, Silvopastoralismo, Suini, Rifugio, Pascolo, Riciccolo dei nutrienti

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Valorizzazione del suolo e insediamento di pascoli

Il grufolamento arieggia il suolo, migliora la struttura e incorpora materia organica, mentre il letame arricchisce la fertilità. L'impostazione di un pascolo richiede un'opportuna lavorazione del suolo, la semina di miscugli multispecifiche per migliorare la diversità e la stabilità del suolo o la semina di colture di copertura stagionali per un'adeguata protezione del suolo e produzione di un foraggio ad alto contenuto proteico.

Biodiversità e benefici economici

I suini riducono i parassiti e le erbe infestanti, con riduzione degli interventi antiparassitari e diserbanti. Ciò migliora la biodiversità, favorisce la fauna selvatica e riduce il rischio di incendio. Dal punto di vista economico, il silvopasctoralismo integra la produzione di carne suina, legname e foraggio, riducendo al contempo i costi di manodopera associati al disboscamento. Le turnazioni gestite deisuini e l'appropriata copertura del suolo ottimizzano la fertilità e la produttività del sistema a lungo termine.

Eliminazione del sottobosco

I suini convertono efficacemente la macchia e il bosco esistenti in silvopascolo ripulendo il sottobosco legnoso e disturbando il suolo, aumentando la penetrazione della luce nel suolo della foresta. Questo disturbo supporta la creazione di uno strato di pascolo resiliente, migliorando l'attività fotosintetica e la protezione del suolo rispetto ai sottoboschi ombreggiati.

HIGHLIGHTS:

- Pigs boost pasture by 10–20% with rooting and manure, while trees cut nitrate loss by 30%, hold soil together, and improve water soakage.
- Oak trees can drop up to 3,000 acorns a year, reducing bought-in feed needs by as much as 40%.
- Silvopasture pork can earn 30% more in premium markets, especially when managed with short (5–10 day) grazing and long (30+ day) rests to avoid damage.

La visuale dal piano di suolo della foresta

Further Information:

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Retrieved from <https://www.irishagroforestry.ie>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Jose, S. (2009). Silvopasture: A sustainable livestock production system. *Agroforestry Systems*, 76(1), 1-10.

Moreno, G., & Pulido, F. (2009). Traditional agroforestry systems in Europe. *Agroforestry Systems*, 76(2), 9-21.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.